

MIRZO ULUG'BEK - DAVLAT ARBOBI VA BUYUK OLIM

Abduxalilov Abdulaziz

Farg'ona davlat texnika universiteti

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya

81-25-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17898186>

Annotatsiya: Mazkur maqola Mirzo Ulug'bekning davlat arbobi va olim sifatidagi faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda Ulug'bekning Samarqand hokimi va Movarounnahr hukmdori sifatida olib borgan adolatli siyosati, ilm-fan va madaniyat rivojiga qo'shgan hissasi yoritilgan. Ulug'bek tomonidan barpo etilgan madrasalar va Samarqand rasadxonasining ilmiy ahamiyati, shuningdek, uning astronomiyaga oid "Ziji jadidi Ko'ragoniy" asari tahlil qilinadi. Maqolada Ulug'bekning ilm-fan rivojidadagi uslubiy yondashuvi, ilmiy kuzatuvlari va dunyoviy ta'limni rivojlantirishdagi faoliyati alohida ta'kidlangan. Uning boshqaruv va ilm-fanni uyg'unlashtirishdagi muvaffaqiyati davlat arbobi va olim sifatidagi faoliyatining o'zaro bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: davlat arbobi, olim, muqaddas siymolar, vatan himoyachisi, saodat.

MIRZO ULUGBEK - STATESMAN AND GREAT SCIENTIST

Abdukhalilov Abdulaziz

Fergana State Technical University

Information Technologies and Communications

Student of group 81-25

Abstract. This article is devoted to the study of the activities of Mirzo Ulugbek as a statesman and scientist. It highlights Ulugbek's just policy as the governor of Samarkand and the ruler of Movarunnahr, his contribution to the development of science and culture. The scientific significance of the madrasas and the Samarkand Observatory founded by Ulugbek, as well as his work on astronomy "Ziji jadidi Kuragoniy" are analyzed. The article emphasizes Ulugbek's methodological approach to the development of science, scientific observations and activities in the development of secular education. His success in combining governance and science shows the interdependence of his activities as a statesman and scientist.

Keywords: statesman, scientist, sacred figures, defender of the homeland, happiness.

МИРЗО УЛУГБЕК — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ

Абдулхалилов Абдулазиз

Ферганский государственный технический университет

Информационные технологии и коммуникации

Студент группы 81-25

Аннотация. Статья посвящена изучению деятельности Мирзо Улугбека как государственного деятеля и учёного. В ней освещается справедливая политика Улугбека на посту правителя Самарканда и правителя Мавераннахра, его вклад в развитие науки и культуры. Анализируется научное значение медресе и Самаркандской обсерватории, основанных Улугбеком, а также его труда по астрономии «Зиджи джадиди Курагоний».

В статье подчёркивается методологический подход Улугбека к развитию науки, научным наблюдениям и деятельности по развитию светского образования. Его успехи в сочетании управления и науки свидетельствуют о взаимозависимости его деятельности как государственного деятеля и учёного.

Ключевые слова: государственный деятель, учёный, священные деятели, защитник Родины, счастье.

Mirzo Ulug'bek (to'liq ismi: Muhammad Tarag'ay ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragon; mo'g'ulcha xonning kuyovi degan ma'noni anglatadi).

Mirzo Ulug'bek 1394-yil 22-martda bobosi Turon hukmdori Amir Temurning besh yillik urushlari davridanubiy Ozarbayjonining Sultoniya shahrida tug'ilgan. Otasi Shohrux Mirzo, onasi turkiy qabila zodagonlaridan Gavharshod begim bo'lgan. 55 yil 7 oy 5 kun yashab, 1449-yil 27-oktyabrda Samarqandda qotillar qo'lida umri yakunlangan.[1] Unga Mirzo Muhammad Tarag'ay ismi berildi. Ulug'bek - unga Amir Temur tomonidan berilgan taxallus hisoblanadi. Ulug'bek asli ism emas, balki „Buyuk hukmdor (bek)“ ma'nosini beruvchi taxallus edi. Ulug'bekning ustozlari shoir va olim Orif Ozariy bo'lgan.[2].

Mirzo Ulug'bek davrida Samarqand gullab-yashnadi. Uning farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G'ijduvonda madrasalar barpo etildi. Marv shahrida xayriya muassasalari qurildi. Samarqanddagi XV asr me'morchiligining nodir namunalari biri Ulug'bek rasadxonasidir. Ulug'bek rasadxonasi - Samarqand shahrining eng diqqatga sazovor obidalaridan biri, 15-asr me'morchiligining nodir namunasi. 1428- 1429 yillarda Ulug'bek farmoyishi bilan Cho'ponota tepaligida ulkan silindr shaklida bunyod etilgan.[3] Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida yozilishicha, balandligi 30, 4 metrdan iborat 3 qavatli bino qurilgan. Unda o'ndan ortiq turli astronomik qurilmalar va asboblari bo'lgan. Boburning yozishicha, rasadxonaning sirti koshin va sirli parchinlar bilan bezatilgan. Uning ichiga o'rnatilgan juda katta asbob yordamida Quyosh, Oy, sayyora va yulduzlar katta aniqlikda o'rganilgan. Shuningdek, ma'lumotlarga ko'ra rasadxonada kutubxona bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning eng yirik astronomik asari "Ziji Ko'ragoniy" rasadxonada yaratilgan.[4]

Ulug'bek turkiy tilda yozilgan ma'naviy merosimizning kelgusi avlodlarga yetkazishga ham o'z hissasini qo'shgan. U o'zining hukmdorlik imkoniyatlarini ishga solib, 1444-yili Ahmad Yugnakiyning (XI-XII asr) "Hibat ul-haqoyiq" (Haqiqatlar tuhfasini) asarini qayta ko'chirtiradi. Ko'plab qimmatli asarlarni arab va fors tillaridan turkiy tilga tarjima qildiradi.[5] Ulug'bek matematikaga va astronomiyaga oid ko'plab risolalarning muallifi hisoblanadi. Shuningdek, uning 1445-yili yozib tugallagan "Ziji jadidi Ko'ragoniy" ("Ko'ragoniy yangi astronomik jadvallari") asari Ulug'bek va Ulug'bek astronomik maktabiga, aniqrog'i Ulug'bek akademiyasiga olamshumul shuhrat keltirdi. Bu asarning ilmiy-ma'naviy qiymati bugungi kungacha ham o'zining ahamiyatini yo'qotmagan. Chunki, insoniyat tarixida ma'lum bo'lgan yulduzlar jadvallari ichida nisbatan mukammali mazkur "Zij" edi. Ulug'bekning jadvalida 1018 ta yulduzning aniq 43 koordinatlari berilgan bo'lib, bu katalog shu choqqacha dengizchilar uchun yulduzlarga qarab geografik koordinatlarni aniqlashda eng ishonchli vosita bo'lib kelmoqda. [6]

Ushbu asar 1665-yilda Oxfordda Thomas Hyde tomonidan, 1843- yilda Fransiya Bailly tomonidan va 1917-yilda Edward Ball Knobel tomonidan yangidan tahrirlanib bosilgan.

Ulug'bek undan keyin bir yilni 365 kun, 5 soat, 49 daqiqa va 15 soniya deb belgilagan. Ulug'bek ushbu hisobida faqatgina 25 soniya xato qilgan ekan. Undan boshqa Ulug'bek yer yuzini o'rtalik kajligini 23.52 daraja deb belgilagan va bu yuz yillar davomida eng to'g'ri va aniq o'lcham deb topilgan. Oyda Mirzo Ulug'bek sharafiga nomlangan krater ham bor.[7] Uchburchaklar bilimida esa Ulug'bek soya va tanjont qiymatlarini sakkiz o'nlik kasr va sakkiz xona a'shoryagacha aniq belgilagan. Ulug'bek davrida ko'pgina asarlar arab va fors tilidan eski o'zbek tiliga tarjima qilingan. U tashkil etgan boy kutubxonada 15000 dan ortiq kitob bo'lgan.[8]

Mirzo Ulug'bek tarixiy asarlar ham yozgan. Uning 1425-yili yozib tamomlagan "To'rt ulus tarixi" ("Tarix-i arba' ulus") tom ma'noda butun temuriylar saltanati egallagan mamlakatlar tarixini ifodalagan. Ulug'bek ibratli voqealardan hikoya qiluvchi rivoyatlar va she'rlar ham yozganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Uning "Risolai Ulug'bek" deb atalgan asari hozir Hindistondagi Aligarx kutubxonasi qo'lyozmalar fondida saqlanadi, lekin u haligacha o'rganilmagan. Bugungi kunda Ulug'bekning barcha asarlarini va Ulug'bek merosi haqidagi asarlarni ham bir joyga to'plab nashr qilish, milliy ma'naviy merosimizni asrash yo'lidagi eng dolzab vazifalardan biridir. Ulug'bek sferik astronomiya, trigonometriya, geometriya, algebra, kartografiya, tarix, manbashunoslik sohalarida ham o'ziga xos kashfiyotlar qilgan, ularni tizimga solish bugungi tadqiqotchilar oldidagi muhim vazifalardan hisoblanadi.[9]

Olimdan bizga 4 ta buyuk asari meros qolgan bo'lib, "Ziji jadidi Ko'ragoniy", "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", "Risolayi Ulug'bek" va "Tarixi arba' ulus" (To'rt ulus tarixi) asarlari shular jumlasidandir.[10]

Xulosa qilib aytganda Buyuk sarkarda Amir Temurning suyukli nabirasi Mirzo Ulug'bek nafaqat astronom, balki matematik, ma'rifatchi, shoir, tarixchi hamdir. XV asrda u insonlarni ta'limga chorlagan: "Muslimlar ham, musulmalar ham bilimga ega bo'lishi kerak". Ulug'bek xalqqa ma'ifat berishni juda istar edi. Shu maqsadda u madrasalar - oliy ta'lim muassasalariniqurdirdi.Ulug'bekning boy ilmiy merosi u faqatgina buyuk musulmon o'g'loni bo'lmaganligini tasdiqlaydi. Ijodiy tafakkur dahosi butun insoniyat ilm-fani va sivilizatsiyasi rivojiga bebaho hissa qo'shgan.O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning tashabbusi bilan, O'zbekiston Milliy universiteti ushbu atoqli olim sharafiga nomlanganligi respublikaning bugungi yuqori ilmiy-ma'naviy qudratini tasdiqlaydi. 1994 yil olim tavalludining 600 yillik yubileyi xalqaro miqyosda nishonlangan, shu sabab, xorij olimlari, mutaxassislari va jamoat arboblari ishtirokida bir qator tadbirlar o'tkazilgan. 2009 yil Parijda Mirzo Ulug'bek tavalludining 615 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjuman o'tkazilgan.[11] Anjumanda 130 dan ziyod olimlar va turli xalqaro tashkilot vakillari ishtirok etgan.

Shu kabi o'tkazilayotgan tadbirlar butun dunyoda Mirzo Ulug'bekning ilmiy va ma'daniy me'rosiga bo'lgan qiziqish katta ekanligini bildiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nizomiddin Shomiy "Zafarnoma"-T: O'zbekiston 1996 B-19
2. Azamat Ziyo "O'zbek davlatchiligi tarixi" T: Sharq, 2001 B-307
3. Mirzo Ulug'bek "To'rt ulus tarixi" T: 1994
4. Hoji Ismatulloh Abdulloh "Markaziy osiyoda islom madaniyati" T-Sharq 2005
5. Vosifiy. Badoe ul vaqoe (Nodir voqealar) Fan T:1979
6. Fayziev T. Temuriylar shajarasi Toshkent:Yozuvchi-Xazina 1995.B-308.
7. Axmedov A. Ulug'bek T. Fan 2005.

8. To'raev B.O. Muxammad Tarag'ay Mirzo (1394-1949).
9. B.O.To'rayev/ MUHAMMAD TARAG'AY Mirzo ULUG'BEK (1394 - 1449) Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2018 y. - 64 b.
10. Shamsutdinov R., Karimov Sh. Vatan tarixi. - T: «Sharq», 2010. - 512 b.